

DURABILITY, CORROSION RISKS AND PREVENTION OF TUNNEL LININGS AND PORTALS

Borislav Borisov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: b.borisov@mgu.bg

ABSTRACT. The report outlines the main factors and processes affecting the durability of tunnel linings and portals. Deterioration mechanisms are discussed, such as chloride and carbonation-induced corrosion, sulphate and acid attack, alkaline reaction of the filler material, and freeze/thaw. Attention is also paid to the corrosion induced by stray currents, which is common in railway and metro tunnels. Methods for managing these risks are examined. A review of good practices and recommendations for ensuring the service life of tunnels is provided.

Key words: tunnels, reinforced concrete, corrosion, durability, service life.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ, КОРОЗИОННИ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУНЕЛНИТЕ ОБЛИЦОВКИ И ПОРТАЛИ

Борислав Борисов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Публикацията разглежда основните фактори и процеси, влияещи върху дълготрайността на тунелните облицовки и портали. Обсъдени са механизмите на влошаване, като: корозия, предизвикана от хлориди и карбонизация, сулфатна и киселинна атака, алкална реакция на добавъчният материал и замръзване/размразяване. Внимание е отделено и на корозията, предизвикана от блуждаещи токове, често срещана в железопътните и метро тунели. Разгледани са методите за управление на тези рискове. Направен е преглед на добрите практики и препоръки за осигуряване на експлоатационният живот на тунелите.

Ключови думи: тунели, стоманобетон, корозия, дълготрайност, експлоатационен срок.

Въведение

Тунелите са подземни или подводни линейни съоръжения, създадени за транспортни, минни, хидротехнически или други цели. Тунелите са важен елемент от съвременната инженерна инфраструктура, осигуряващи безопасно и ефективно преминаване на транспортни средства и води, както и разполагане на комуникации, оборудване и инсталации, под различни препятствия, като планини, реки, водни басейни, морета и градски райони. Представяват ключови инфраструктурни обекти, обикновено проектирани за експлоатационен срок от над 100 години. Дълготрайността им е пряко свързана с характеристиките и качеството на носещите им конструктивни елементи, хидрогеоложките и инженерно-геоложките условия и условията на експлоатация.

Корозията на стоманобетонните конструкции, по-специално при тунелните облицовки и портали, е значителен проблем, който оказва въздействие както върху безопасността, така и на икономическите разходи за поддръжка. Тя може да доведе до компрометиране на съоръженията, увеличаване на ремонтните разходи и намаляване на експлоатационния срок на тунелите. Анализът на корозионни процеси и тяхното влияние върху дълготрайността на армирания бетон е от важно значение за проектирането и изграждането на надеждни и устойчиви тунелни съоръжения.

Класификация на тунелите според предназначението:

- Транспортни (автомобилни, железопътни, метро и пешеходни) тунели;

- Хидротехнически (водопроводни, канализационни и деривационни) тунели;
- Инфраструктурни (комуникационни, технологични) тунели;
- Минни тунели;
- Специални (военни, изследователски и др.) тунели.

Механизми на влошаване

Корозията в железобетона е сложен процес, при който стоманената арматура и бетонът са подложени на неблагоприятни химични реакции или механични въздействия, които водят до намаляване на надеждността, носимоспособността, функционалността и дълготрайността на подземните стоманобетонни конструкции.

Защитният бетонен слой, обгръщащ армировката, макар и да я предпазва от прякото неблагоприятно въздействие на околната среда, не осигурява пълна изолация. Бетонът, бидейки капилярно-порест материал, е пропусклив за влага и кислород – ключови фактори за електрохимичната корозия на стоманата. Външната среда въздейства на стоманобетонните конструкции предимно върху бетона, а посредством него и върху армировката.

Корозията на металите често протича по електрохимичен механизъм, за чието осъществяване са необходими следните условия (Назърски Д., 1995):

1. Наличие на потенциална разлика между отделни участъци на металната повърхност, т.е. електрохимична нееднородност;
2. Електролитна връзка между тези участъци;
3. Активно състояние на анодните зони, където металът се разтваря по схемата:

4. Достатъчно количество поляризатор, по-специално кислород, за усвояване на излишните електрони от катодните зони.

Поради нееднородността на структурата както на стоманата, така и на бетона в контакт с нея, първото условие за армировката в бетона е изпълнено. Бетонът, като капиларно-порест материал с хидрофилна вътрешна повърхност, осигурява наличието на електролитна връзка и на достатъчно кислород, което на практика удовлетворява второто и четвъртото условие за протичане на корозионния процес. Следователно, липсата на корозия на стоманата в бетона се дължи на неизпълнението на третото условие – активно състояние на анодните зони.

Течната фаза на бетона е алкална, поради наситеността ѝ с $\text{Ca}(\text{OH})_2$, а порите и капиларите осигуряват взаимодействието с околната и експлоатационна среда. Устойчивостта на армировката се дължи на пасивността на стоманата в алкална среда, т.е. неспособността ѝ да се разтваря по горната реакция. Пасивността, от своя страна, представлява състояние на повишена корозионна устойчивост, предизвикано от затрудняването на анодния процес.

Не всички бетони се характеризират с високо pH на течната фаза, а и тази стойност може да намалее с времето. Следователно, от критично значение е стойността на pH, под която стоманата в бетона губи пасивността си. Експериментално е установено, че тази граница е около $\text{pH} = 11,8$ (Назърски Д., 1995). Пасивиращото действие на $\text{Ca}(\text{OH})_2$ се проявява при $\text{pH} \approx 12$ при свободен достъп на въздух и при $\text{pH} \approx 11,8$ при ограничен.

Все пак pH на средата не може да характеризира еднозначно състоянието на стоманобетона, тъй като в него могат да се намират активиращи йони (например Cl са едни от най-силно влияещите). Потенциалът на стоманата се премества в отрицателна посока, както при $\text{pH} < 11,8$, така и в присъствието на йони-активатори.

При наличието на въздействие от агресивни околна или експлоатационна среди, най-уязвимата съставна част на бетона е циментовият камък. Видът, температурата и концентрацията на агресивните агенти определят интензитета на физико-химичните процеси между агресивната среда и циментовия камък. От друга страна, добре известно е, че типът на цимента, характеристиките и размерите на порите и капиларите, както и режимът на въздействие на средата, оказват съществено влияние върху корозионната кинетика.

При въздействие на агресивни среди върху бетона, корозионните процеси прогресират от повърхността към вътрешността на материала. В резултат на това, промените във физико-механичните свойства на бетона се наблюдават неравномерно в дълбочина.

Съществуват следните основни типове корозия, засягащи разглежданите подземни изработки:

1. **Корозия, предизвикана от хлориди:** Този вид корозия е основен риск за стоманобетонните облицовки на тунелите (Abbas, 2014). Хлоридните йони, проникващи в стоманобетона, могат да произхождат от морска вода, соли за размразяване, в студено време, или от скалите (почвите) на околния геоложки масив и подземните води. При достигане на определена концентрация, хлоридите нарушават оксидния пасивиращ слой, който предпазва армировката от корозия.

Фиг. 1. Загуба на сечение на армировката и пукнатини, причинени от корозия на стоманата, предизвикана от хлориди (Bakhshi, M., & Nasri, V., 2018)

2. **Корозия, предизвикана от карбонизация:** Карбонизацията е процес, при който въглероден диоксид (CO_2) от атмосферата прониква в бетона и реагира с хидроксидите в него, което води до намаляване на pH нивото на бетона и влияе неблагоприятно на неговите физико-механични характеристики. Понижаването на pH прави армировката по-податлива на корозия, както вече бе посочено. Процесът на карбонизация може да бъде ускорен от наличието на пукнатини и използването на материали с недостатъчно качество. Карбонизацията е характерна за тунелните портали на автомобилните тунели, поради съчетанието на CO_2 емисии и относителна влажност от 50 % - 75 %.

Фиг. 2. Процес на карбонизация (<https://ironacrete.co.uk/carbonation-reinforced-concrete>)

Фиг. 3. Процес на електрохимична хлоридна корозия (<https://www.ctigroupqatar.com/single-post/2019/02/02/chloride-attacks-on-concrete-structures>)

3. **Сулфатно неблагоприятно въздействие:** Сулфатите в масива или подпочвените води могат да реагират с компонентите на цимента, причинявайки разширяване и разрушаване на бетона.
4. **Киселинно неблагоприятно въздействие:** Киселини от промишлени и селскостопански отпадни води или естествени източници могат да разградят бетона и армировката.
5. **Алкална реакция на агрегатите (АРА):** Химическа реакция между активни инертни материали и алкали от цимента, водеща до образуване на разширяващи се продукти, напукване и разрушаване на бетона.
6. **Повреди от замръзване и размразяване:** Повтарящите се цикли на замръзване и размразяване на течната фаза в порите на бетона могат да доведат до разрушаване на структурата му.
7. **Корозия от блуждаещи токове:** Блуждаещите токове са специфичен проблем за метро и железопътните тунели, където токовете от електрифицираната железопътна линия могат да предизвикат ускорена корозия на армировката (Dolara et al., 2012). Тези токове могат да проникнат в тунелната облицовка и да създадат анодни и катодни зони, където да се инициират процеси на корозия (Wang et al., 2018).

Фиг. 4. Схема на протичане на блуждаещи токове през тунелна облицовка и причиняване на корозия, (Wang et al., 2018)

Методи за управление на рисковете:

- Намаляване на проникването на хлориди: Използване на плътен бетон с ниско водо-циментно отношение, активни минерални добавки, химически добавки за намаляване на пропускливостта, поцинкована, с полиуретанно покритие или неръждаема армировка, защитни покрития (ACI PRC-222-19).
- Предотвратяване на карбонизацията: Осигуряване на достатъчно бетонно покритие над армировката, използване на плътен бетон, активни минерални и химически добавки, нанасяне на защитни покрития, контрол на влажността и вентилация (БДС EN 1992-1-1).
- Устойчивост на сулфатна атака: Използване на цименти, устойчиви на сулфати (например, цимент тип II или V по ASTM C150), добавки с пуцоланови свойства (ASTM C150).

Намаляване на риска от корозия от блуждаещи токове:

- Намаляване на съпротивлението на релсите: Използване на подходящи връзки между релсите, редовна поддръжка на железният път (Brenna et al., 2010).
- Подобряване на изолацията на релсите: Използване на изолационни системи за скрепление, подложки под релсите и подобни (Dolara et al., 2012).
- Еквипотенциална връзка: Съвързване на армировката на съседни тунелни сегменти с медни пластини с цел изравняване на потенциалите (Dolara et al., 2012).
- Използване на влакнесто-армиран бетон (ВАБ): Влакната разпределят токовете и намаляват концентрацията им в определени зони (Tang, 2017).

Съображения при проектиране и стандарти

Проектирането на дълготрайни тунелни конструкции изисква внимателно отчитане на всички потенциални рискове и прилагане на подходящи мерки за защита. Важно е да се спазват приложимите национални и международни стандарти, като например: БДС EN 206-1, БДС EN 1992-1-1, ASTM C150, BSI, 2016; DAUB, 2013, ITA, 2011, EFTA и др. Тези стандарти определят изискванията за състава на бетона, изпълнението на строителните работи и методите за контрол на качеството.

Следва да се отбележи, че в българската и чуждестранната тунелна практика често външната облицовка е основната, а понякога и единствената носеща конструкция. Съответно независимо дали е изградена от предварително изготвени стоманобетонни сегменти, монолитни шлиц стени или армиран торкрет бетон обикновено е невъзможно да се изпълни система от мембрани или плоскости предпазващи въпросните конструктивни елементи от пряко въздействие на агресивни среди. Вследствие на това правилният подбор на изискванията към бетоновите състави и качествено строителство са от критично важно значение за постигане на необходимият експлоатационен срок.

Заклучение

Осигуряването на дълготрайността на тунелните облицовки и портали е комплексна задача, която изисква цялостен подход и отчитане на всички потенциални рискове от корозия (Pavlov P., Totev L, 2012). Чрез прилагане на подходящи методи за защита, спазване на приложимите стандарти и редовна поддръжка, може да се осигури необходимият дълъг и надежден експлоатационен живот на тези важни инфраструктурни обекти. Понастоящем инженерните изследвания са насочени към разработване на по-ефективни и икономични методи за защита от корозия, както и към създаване на ефективни системи за обследване, мониторинг и оценка, които да позволяват

ранно откриване на проблеми и предприемане на своевременни мерки.

Литература:

- БДС EN 206-1. (2014). Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.
- БДС EN 1992-1-1. (2005 /NA:2011). ЕВРОКОД 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Част 1-1: Основни правила и правила за сгради.
- Назърски Д. (1995). Дълготрайност на строителните материали, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 1995 г.
- Abbas, S. (2014). Structural and durability performance of precast segmental tunnel linings (Doctoral dissertation). The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
- ACI PRC-222-19. (2019). Guide to Protection of Metals in Concrete Against Corrosion.
- ACI CODE-318-19(22): Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (Reapproved 2022)
- ASTM C150/C150M-17. (2017). Standard specification for Portland cement. ASTM International.
- Bakhshi, M., & Nasri, V. (2018). Durability Design of Segmental Linings for Intended Service Life of Tunnels. Sixth International Conference on Durability of Concrete Structures.
- Brenna, M., Dolara, A., Leva, S., & Zaninelli, D. (2010). Effects of the DC stray currents on subway tunnel structures evaluated by FEM analysis. Power and Energy Society General Meeting; IEEE.
- BSI. (2016). Tunnel design. Design of concrete segmental tunnel linings, code of practice. BSI PAS 8810.
- DAUB (2013): Lining segment design. Recommendations for the design, production, and installation of segmental rings. German Tunnelling Committee (DAUB).
- Dolara, A., Foadelli, F., & Leva, S. (2012). Stray current effects mitigation in subway tunnels. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 27(4), 2304-2311.
- ITA (2011). Guidelines for tunnelling risk management. International Tunneling Association.
- Pavlov P., Totev L. (2012). Einsatz einer Tunnel-Bohrmaschine bei der Auffahrung des zweiten U-Bahn-Tunnels der Sofioter Metro - In: Scientific Reports on Resource Issues 2012. Volume 2. Freiberg, Germany, p. 228-234. ISSN 2190-555X.
- PCA (2002). Types and causes of concrete deterioration. Portland Cement Association.
- Tang, K. (2017). Stray current induced corrosion of steel fiber reinforced concrete. *Cement and Concrete Research*, 100, 445-456.
- Wang, C., Li, W., Wang, Y., Xu, S., & Fan, M. (2018). Stray current distributing model in the subway system: A review and outlook. *International Journal of Electrochemical Science*, 13, 1700-1727.
- <https://ronaconcrete.co.uk/carbonation-reinforced-concrete>
- <https://www.ctlgrouppqatar.com/single-post/2019/02/02/chloride-attacks-on-concrete-structures>